

СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ТАРТИБГА СОЛИШ ФУНКЦИЯСИ
ОРҚАЛИ РАҚОБАТ МУҲИТИГА ТАЪСИРИГА ОИД

Донабоев Жаҳонгир Хусан ўғли - мустақил изланувчи

Email: j.donaboyev@mail.ru

Аннотация: *Мақолада иқтисодий ўсиш барқарорлигини таъминлашнинг самарали механизмида солиқ маъмурчилигини такомиллаштириши муҳим ўрин тутди. Мамлакат иқтисодиётининг ҳозирги замон ривожланиши қонуниятлари ва унинг солиқ омиллари чуқур таҳлил этиши орқали рақобат муҳитини солиқ юкни камайтириши, солиқ имтиёзлари, солиқ турларини унификация қилиши ва солиқ ставкасини пасайтириши, солиқларни тўлаш ва солиқ ҳисоботларини тақдим этишининг электрон тизимини ривожлантириши масалаларига алоҳида эътибор берилаётганлигини тасдиқлайди.*

Калит сўзлар: *солиқ, солиққа тортиши, рақобат муҳити, солиқ маъмурчилиги, функцияси, солиқ юки, солиқ ҳисоботлари, солиқ имтиёзлари, солиқ ставкаси.*

Abstract: *In the article, the improvement of tax administration plays an important role in an effective mechanism to ensure the sustainability of economic growth. The in-depth analysis of the current laws of development of the country's economy and its tax factors confirms that special attention is paid to reducing the tax burden on the competitive environment, tax incentives, unification of tax types and reduction of tax rates, development of electronic tax payment and tax reporting.*

Keywords: *tax, taxation, competitive environment, tax administration, function, tax burden, tax reporting, tax deductions, tax rate.*

Халқаро амалиётда солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти йўналишларига доир кенг илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Илмий изланишларда жаҳон бозори конъюнктурасидаги кескин

Ўзгаришлар, халқаро солиқ амалиёти ва унинг бизнес муҳити, рақобатнинг миллий доирадан жаҳон даражасига чиққанлиги асосида солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиётини таъминлашга оид ўрта ва узоқ муддатли стратегияга таъсир этувчи омилларни олдиндан баҳолаш кабиларга алоҳида эътибор қаратилган.¹

Халқаро миқёсда солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиётини йўналишлари юзасидан илмий тадқиқотлар тизими равишда олиб борилмоқда ва бунда АҚШ, Ғарбий Европа, Япония, Сингапур, Жанубий Корея олимлари уларнинг методологик ва амалий аҳамиятига, МДХ мамлакатларида эса кўпроқ назарий жиҳатларига урғу берилмоқда.

“Ҳозирги вақтда глобал миқёсда солиқ сиёсатининг энг кўзга кўринган масалаларидан ҳамда солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиётини йўналишларидан бири сифатида - унда рақамли иқтисодиёт илғор ютуқларидан кенг фойдаланиш ва хўжалик субъектларини солиққа тортиш жараёнининг автоматлаштирилган тизимини яратиш ҳисобланади”. Халқаро тажрибада натижага асосланган солиқ ислоҳотлари фан, технология ва инновацион сиёсатнинг узвийлигидан далолат беради.

Ўзбекистонда жаҳон андозаларига мос самарали солиқ тизимига таянувчи мустаҳкам иқтисодий асос ҳамда реал натижага асосланган истиқболли тараққиёт йўналишларини белгилаш, солиқ юқини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтиришга жиддий аҳамият берилмоқда.

Солиқ юқини пасайтириб бориш, солиқ тўловчилар ўртасидаги унинг номутаносиб тақсимланишини бартараф этиш, солиқ маъмуриятчилигидаги номукамалликлар туфайли солиқларни ҳисоблаш ва тўлашдаги муаммоларни бартараф этиш, солиқ тўловчилар билан солиқ органлари

¹ Paying Taxes 2019. A unique report by PwC and the World Bank Group. <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2019.pdf>

ўртасидаги иерархар муносабатларга йўл қўймаслик ва уларнинг “ҳамкорликда ўсиши”ни таъминлашга эришиш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятига тўсқинлик қиладиган асоссиз солиқ текширувларини бартараф этиш ва солиқ маслаҳати кўрсатиш ҳамда самарали назорат тадбирларига ўтиш вазифаси белгиланди.

“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси”нинг 3-устувор йўналишида “солиқ юкини камайтириш, солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш вазифаларини яқин истиқболда амалга ошириш” белгилаб олинди.²

2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш Концепцияси тўғрисида” ги ПФ-5468-сонли Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонида “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясининг асосий йўналишлари белгилаб берилди:³

- иқтисодиётга солиқ юкининг даражасини камайтириш, шунингдек, солиқ солишнинг соддалаштирилган ва умумбелгиланган тизими бўйича солиқларни тўлайдиган хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги солиқ юки даражасидаги номутаносибликларни бартараф этиш;

- солиқларни унификация қилиш йўли билан уларни мақбуллаштириш, ўхшаш солиқ солиш базасига эга бўлган солиқларни бирлаштириш, солиқ ҳисоботларини қисқартириш ва соддалаштириш, операцион харажатларни минималлаштириш;

- макроиқтисодий вазиятнинг барқарорлигини, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва унинг даромадларини мустаҳкам шакллантиришни таъминлаш; солиқ қонунчилигини соддалаштириш, солиқ

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Халқ сўзи. 2017 йил 8 февраль. №28(6722).

^{3 3} Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш Концепцияси тўғрисида” ги ПФ-5468-сонли // lex.uz

муносабатлари соҳасида нормативҳуқуқий ҳужжатлардаги зиддиятлар ва карама-қаршиликларни бартараф этиш, инсофли солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш;

- солиқ солиш масалаларини тартибга соладиган ҳавола қилувчи нормалар ва қонун ости ҳужжатларини максимал даражада чеклаган ҳолда солиқ қонунчилигининг барқарорлигини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси нормаларининг тўғридан-тўғри амал қилишини таъминлаш, шу жумладан, кодексда солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ставкалари миқдорларини белгилаш;

- хорижий инвесторлар ва инвестициялар учун қулай режимни сақлаб қолиш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ишончли ҳуқуқий ҳимоялаш;

- солиқ назоратининг шакл ва механизмларини, шу жумладан, солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ тўловчиларни янада тўлиқ қамраб олиш ва ҳисобини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш ҳисобига такомиллаштириш, трансфер нархларни шакллантириш билан боғлиқ операцияларга солиқ солиш тартибини жорий этиш”.

2019 йилдан бошлаб жорий этилаётган янги солиқ концепциясининг энг асосий ғояси солиқ юкини камайтириш, содда ва барқарор солиқ тизимини қўллашни кўзда тутди. Шу орқали иқтисодиётимиз рақобатбардошлигини ошириш, тадбиркор ва инвесторлар учун ҳар томонлама қулай муҳит яратишга эришиш мумкин.

Маълумки, солиқ ставкалари пасайтирилиши ёки айрим солиқлар бекор қилиниши билан бюджетга тушадиган маблағ албатта камаяди. Буни самарали солиқ маъмуриятчилиги орқали бартараф этиш ва бюджет барқарорлигини таъминлаш мумкин. Айнан шунга эришиш биринчи галдаги вазифадир. Солиқ маъмуриятчилиги шундай бўлиши керакки, қўшилган қиймат солиғи кенг жорий қилинса ҳам бу ҳолат истеъмол товарларининг нархи ўсишига олиб келмаслиги шарт ва зарур. Солиқ юкини камайтириш ҳисобига барчага бир

хил адолатли солиқ режимини жорий этиш, солиқ имтиёзларини босқичма-босқич бекор қилиш лозим. Зеро, берилган имтиёз рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатаётганини тадбиркорларнинг ўзлари ҳам эътироф этмоқдалар. Вазирлар Маҳкамасига ана шу масала бўйича “йўл харитаси” ишлаб чиқиш вазифаси топширилди” .

Республикамизда “янги солиқ сиёсати доирасида иш ҳақиға солиқ юки 1,5 баробар камайтирилди. Натижада расмий секторда ишлаётганлар сони йил давомида 500 мингтага кўпайди. Қўшилган қиймат солиғи ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга туширилди. Бунинг ҳисобидан ўтган йили солиқ тўловчилар ихтиёрида 2 триллион сўм қолди. Жорий йилда бу рақам 11 триллион сўмни ташкил этиши кутилмоқда. Бир йилда тадбиркорлар ихтиёрида шунча маблағ қолиши, албатта, уларга ўз бизнесларини ривожлантириш учун жуда катта қўшимча имкониятлар яратади”.

Бюджет-солиқ сиёсатининг пировард натижаси ва баҳосини амалдаги солиқ юки кўрсаткичи ўзида мужассам этади. Солиқ юки мамлакатда олиб борилаётган солиқ сиёсатининг натижавий кўрсаткичи бўлиб, иқтисодиётда муҳим ўрин эгаллайди. Солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш, солиқ ставкаларини пасайтириш ва солиқдан имтиёзлар бериш ҳамда ишлаб чиқаришнинг ўсиши натижасида солиқ юки даражаси мамлакатимизда анча пасайди. Бу эса ЯИМнинг ҳажми ўсишига бевосита таъсир кўрсатди.

Маълумки, амалдаги солиқ юки макроиқтисодий даражада давлат бюджети даромадларининг ЯИМга нисбати орқали аниқланади. Бу усул жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида кенг қўлланилиб, амалдаги солиқ юки даражасини баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади. Мазкур кўрсаткич бугунги кунда 2020 йил 1 январ ҳолатига 22,5 фоизни ташкил этмоқда.

2.1-диаграмма: Солиқ юкининг динамикаси, ЯИМга нисбатан фоизда.⁴

2018 йилда макроиқтисодий даражадаги солиқ юки мамлакатимизда 19,5 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 21,9 фоизни ёки 2020 йилда 22,5 фоизни ташкил этди. Кўриб турганимиздек, солиқ юки даражаси, 2020 йилда 2019 йилга нисбатан 0,6 фоизли пунктга ошганини кўришимиз мумкин. Буни ўз навбатида асосий солиқ ставкаларининг камайтирилиши натижасида солиқ тўловчилар сонининг ошганлиги билан изоҳлашимиз мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки, мамлакатимизда рақобат муҳитини яхшилашда давлатимиз томонидан бир қанча ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Хусусан, солиқ маъмурчилигини янада соддалаштириш ҳамда солиқ тўловчилар учун қулай бўлган солиқ маъмурчилигини яратиш ва бу орқали солиқ тўловчиларнинг фаолият юритишларини янада осонлаштиришдан иборатдир. Аммо солиқ маъмурчилиги соҳасидаги ислоҳатларнинг ҳаммаси ҳам ўзининг кутилган натижасини бермаяпти ва бу солиқ тўловчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

1. Paying Taxes 2019. A unique report by PwC and the World Bank Group.
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2019.pdf>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Халқ сўзи. 2017 йил 8 февраль. №28(6722).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш Концепцияси тўғрисида» ги ПФ-5468-сонли // lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби